

УЧИНЧИ РЕНЕСАНС ПОЙДЕВОРИНИ ЯРАТИШДА КУТУБХОНАЛАРНИНГ ЎРНИ

Умида Кадилова

Бобур номидаги Андижо вилояти ахборот-кутубхона
маркази бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148417>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 8-may 2024 yil

KEY WORDS

Янги Ўзбекистон,
Ренессанс, замонавий
кутубхона, Буюк алломалар,
жадидлар характери, ҳозирги
замон китобхонаси, илм-фан
ривожига кутубхоналарнинг
ўрни

ABSTRACT

Доно халқимизда шундай нақл бор, “ўзинга раво
кўрган яхшиликларни бошқаларга ҳам илин”.
Бундай яхшиликлар орасида китоб мутолаасининг
ўрни беқиёс эканлиги, ундан бошқаларни ҳам
манфаатдор этиш савобга тенглашувчи
яхшиликларданлиги эса ҳеч кимимизга сир эмас.
Албатта, бундай яхшиликларни барчага тенг
улашишда кутубхоналарнинг ўрни беқиёсдир.
Биобарин, китоблар ва кутубхоналар - ўтмиш ва
келажак ўртасидаги маънавий кўприк десак,
муболаға бўлмайди.

“Халқимизнинг улуғвор қудрати жўш урган ҳозирги замонда Ўзбекистонда янги бир
уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилмоқда, десак, айтиш ҳақиқат
бўлади.”

Ш Мирзиёев

Янги Ўзбекистон – бу ибора бутун халқимизнинг қалбидан чуқур жой олган,
умуммиллий ҳаракатга айланиб бораётган эзгу ғоядир. Бу ғоя замирида: бугунги ва
эртанги авлодларимизнинг “Учинчи Ренессанс” пойдеворини қўйишдек эзгу
мақсадлари, миллий тарихимизда биринчи ва иккинчи уйғониш даврига асос солган
улуғ аждодларимиз, буюк алломаларимизнинг орзу-интилишлари ва бебаҳо меросини
ўрганиш, бунёдкорлик, яратувчанлик, ҳар доим ўқиш ва изланишга даъват ўз
муҳаббатини топган.

Авалло, Ренессанс сўзининг мазмун моҳиятини билиб олайлик. “Ренессанс” сўзи қайта
юзга келмоқ, янгидан туғилмоқ, қайта тирилиш, уйғониш – деган маъноларни
англатади.

Улуғ аждодларимиз тарихда бир эмас, иккита маърифий Ренессансга асос солганлар.

Биринчи Шарқ Уйғониш даври “Маърифий Ренессанс” ҳисобланади.

Биринчи Маърифий Уйғониш даврида буюк алломалар, қомусий билим соҳиблари,
машҳур мутафаккирлар етишиб чиққан. Муҳаммад Хоразмий, Абу Райҳон Беруний,

Аҳмад Фарғоний, Умар Ҳайём, Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Маҳмуд Замахшарий, Абулқосим Фирдавсий, Ҳофиз Шерозий, Низомий Ганжавийларнинг жаҳоншумул илмий-ижодий кашфиётлари умумбашарият тараққиёти ривожига мислсиз ҳисса қўшган.

Тарихий манбаларда “ислом маданиятининг олтин асри” деб эътироф этиладиган бу даврда она заминимиздан етишиб чиққан Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғиноний, каби улуғ мутафаккирлар бутун мусулмон оламига донг таратган.

Иккинчи Шарқ Уйғониш даври – “Темурийлар Ренессанси” дир. Бунда Амир Темур бунёд этган улуғ салтанатнинг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Соҳибқирон бобомиз илм-фан ва маданият равнақига кенг имкониятлар яратган, дин пешволари, олимлар, санъатшунослар, ёзувчилар, шоирларга алоҳида ғамхўрлик кўрсатган. Бу маънавий-маърифий сиёсат натижасида Шарқ Уйғониш даврининг иккинчи босқичига асос солинган.

Бу даврда Қозизода Румий, Мирзо Улуғбек, Ғиёсиддин Коший, Али Қушчи сингари беназир олимлар, Лутфий, Саккокий, Ҳофиз Хоразмий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бобур Мирзо каби мумтоз шоир ва мутафаккирлар майдонга чиқди. Шарафиддин Али Яздий, Мирхонд, Хондамир каби тарихчилар, Маҳмуд Музаҳҳиб, Камолиддин Беҳзод сингари мусаввирлар, кўплаб хаттот ва созандалар, мусиқашунос ва меъморларнинг шуҳрати дунёга ёйилган.

Мамлакатимизда Учинчи Ренессансни XX асрда маърифатпарвар жадидлар амалга оширишлари мумкин эди. Нега деганда, бу фидойи ва жонкуяр зотлар бутун умрини миллий уйғониш ғоясига бағишлаб, ўлкани жаҳолат ва қолоқликдан олиб чиқиш, миллатимизни ғафлат ботқоғидан қутқариш учун бор куч ва имкониятларини сафарбар этганлар.

Миллий истиқлол, тараққиёт ва фаровонликка, аввало, маърифат орқали, дунёвий билим, замонавий илм-хунарларни чуқур эгаллаш орқали эришиш мумкин, деб ҳисоблаганлар.

Бу даврда Абдулла Авлоний, Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори Абдурашидхонов, Убайдулла Хўжаев, Абдурауф Фитрат, Ибрат домла, Абдулҳамид Чўлпон, Абдулла Қодирий, Усмон Носир, Ҳожи Муин ва бошқа яна юзлаб улуғ инсонлар миллий уйғониш ва миллатпарварлик ҳаракатининг олдинги сафларида турган. Улар янги усул мактаблари билан бир қаторда, одамларнинг дунёқараши ва турмуш тарзини ўзгартиришга қаратилган газета-журналлар, нашриёт ва кутубхоналар, театрлар ташкил этганлар.

Жадидларимиз ўз олдига қўйган эзгу мақсадларни амалга оширишга мавжуд вазият, ижтимоий тузум йўл бермади, ўша даврнинг турли кимсаларининг туҳмат-маломатларига дучор бўлдилар.

Оқибатда миллий уйғониш ва тараққиёт ҳаракати Ватанимиз учун ёрқин хотира сифатида қолди. Юртимиз озодлиги ва халқимиз бахт-саодати йўлида жонини фидо

қилган жадиждларнинг илмий-маърифий, адабий-бадиий мероси ҳозирги даврда ҳам катта аҳамиятга эга.

Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш жараёни беш-ўн йил эмас, анча катта ва машаққатли даврни талаб қилади.

Буларни руёбга чиқариш учун мамлакатимизда имкониятлар эшиги очик. Ёшларга қўйиладиган ягона талаб ўқиб, ўрганиш, изланиш, янгиликлар яратиш, Ватан тақдири, келажаги бўлган ёшларга мактабгача таълим муассасасидан тортиб, олий ўқув юртларида ҳам, хаттоки жамиятнинг энг катта бўғини бўлган махаллаларда, кутубхона марказларида ҳам шарт-шароитлар яратиб берилмоқда.

Учинчи ренессанс мамлакатимиздаги тарихий анъаналарни давом эттириб, фан - техника, адабиёт ва санъат каби кўплаб соҳаларда янгича ёндашувларни талаб этади

Албатта, бундай янгиликларни барчага тенг улашишда кутубхоналарнинг ҳам ўрни беқиёсдир. Бинобарин, китоблар ва кутубхоналар - ўтмиш ва келажак ўртасидаги маънавий кўприк десак, муболаға бўлмайди.

Кутубхоначиларнинг меҳнати туфайли маънавий бойлик дея аталмиш буюк хазина китоблар келажак авлод учун бешикаст сақланади. Инсонлар қалбида китобга бўлган қизиқиш ва меҳр уйғота олади. Китоблардаги илм нури орқали инсонларнинг қалбини зиё билан ёритадилар. Кутубхоналар - зиё тарқатувчи маскан. Маънавият ва маърифат даргоҳи. Фақат кутубхоналар туфайли тарихий манбалар, қўлёзмалар бизгача етиб келган. . Кутубхоналар миллий ғоя ва мафқуранинг тарғибот бешиги, халққа маърифат йўлини кўрсатувчи зиё масканидир.

Шу ўринда, аҳоли ўртасида китоб ва китобхонлик маданиятини юксалтириш, маънавий хазинамиз бўлмиш китобларни сақлаб, келажак авлодга етказиб беришда кутубхоналарнинг ўрни беқиёслиги ҳаммамизга маълумдир

Кутубхоналар ёшларни илм-фанга кизиктириш, аждодларимиз мероси ва буюк тарихимиз хақида билимларимизни оширишига хизмат қилиш, тарихий кахрамонлар, буюк алломалар ижодини чуқур ўрганишимиз, улардан колган маънавий, маърифий, илмий, моддий бойликларни кадрлашни ёшлар онгига сингдиришга хизмат қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Ёшларнинг етарли билим олишини таъминлашда ахборот-кутубхона марказларининг ўрни катта бўлиб, соҳани рақамлаштириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Ахборот-кутубхона марказларида ахборотларни йиғиш, ишлов бериш, сақлаш, қидириш ва истеъмолчиларга етказиб беришга замонавий телекоммуникация технологияларни қўллаш самарали натижалар беради. Жаҳон тажрибасини ўрганар эканмиз, ривожланган давлатлар кутубхона муассасаларида замонавий автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизимларидан фойдаланиш кўрсаткичлари жуда юқори. Бу тизимлар орқали фойдаланувчилар (талабалар, профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар ва бошқалар)га қулай, сифатли ва тезкор ахборот-кутубхона хизмати кўрсатилмоқда. Автоматлаштирилган ахборот-кутубхона тизими — бу илғор технологиялар асосида ахборот-кутубхона хизматларини тақдим

этадиган, халқаро стандартларга жавоб берувчи замонавий дастурий ва техник воситалари билан жиҳозланган тизим ҳисобланади..

Китоб мутолаа қилиш инсонни нафақат фикрини теран, иродасини мустаҳкам қилади, заковат хусусиятлари билан бирга ахлоқий маънавий-руҳий фазилатларини ҳам шакллантиради, эътиқод ва мақсадга интилиш сифатларини таркиб топтиришга ҳам хизмат қилади. Кишида мафкуравий иммунитет, оқ-қорани ажратиш, фикрлаш тарзи, воқеа ходисаларга нисбатан нуқтаи назар, ҳаётий позицияни шаклланишида тафаккур жараёнининг таркиб топишида китобхонликнинг алоҳида ўрни бор.

Кутубхона, бу – фақатгина китоблар сақлаш ва мутолаа маскани эмас. Бу ерда китобхонлар нафақат ўқишади, балки ҳаётни ўрганадилар. Шунинг учун кутубхона ходимлари кутубхонада шундай муҳит яратишлари керакки, ўқувчилар изланишларни олиб бориши осонлашсин, бироқ янада муҳимроғи – китобхонларда мутолаага истак-хоҳиши уйғонсин.

Вилоятимиз аҳолиси, айниқса, ёшларнинг китобхонликка бўлган меҳрини янада ошириш, мақсадида Бобур номидаги Андижон вилояти ахборот-кутубхона марказида ҳам самарали ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, вилоятимизда ҳам китобхонларнинг талаб ва эҳтиёжларига мос келадиган янги адабиётларнинг чоп этилиши, ахборот-кутубхона марказини жамғармаси ана шундай адабиётлар билан бойитилиши барча китобхоналарни хурсанд қилмоқда.

Кутубхонамизда болалар хонасининг ташкил этилиши эса ёруғ бино, юмшоқ ўриндиқлар ва пуфиклар, болаларнинг бўйига мос китоб жавонлари, стол усти ўйинлари ва конструкторлар, шунингдек, болани дунёни ўрганишга қизиқтирадиган технологиялар - буларнинг барчаси замонавий кутубхоналарнинг жим ўтириб китоб ўқийдиган эмас, балки кашфиёт, ўзаро таъсир ва ўйин майдони бўлиб хизмат қилишига замин яратади.

Кутубхоналарининг замонавий вазифаси китобхонларни билим олиши, керакли адабиётлардан фойдалана олиши ва ўқиб ўрганишлари учун шароит яратишдан иборат. Бу муваффақият кутубхоначиларнинг малакаси билан узвий боғлиқ бўлиб, уларнинг вазифаси китобхонга бериладиган китобларни рўйхатга олувчи эмас, балки ўқитувчи бўлишдан иборатдир. Кутубхоначилар Халқаро кутубхоналар ассоциацияси ва муассасалари федерацияси тушунчасига кўра, китобхонга маълумотни қидириш ва уни тўғри таҳлил қилишда ёрдам берадиган одамлардир.

Кутубхоналар ахборот ва билимга тобора кўпроқ асосланиб бораётган замонавий дунёда муваффақиятли фаолият олиб бориш учун фундаментал аҳамият касб этувчи маълумот ва ғояларни тақдим этади. Фойдаланувчиларни мутолаа қилиш кўникмалари билан қуроллантиради, уларнинг тасаввурларини ривожлантиради ва уларни масъулиятли фуқаро бўлиб етиштиришга кўмаклашади.

Ўзбекистон халқининг кўп асрлик бой тарихига назар ташлар эканмиз, унда азалдан илм-маърифатга алоҳида эътибор қаратилиб келганлигини гувоҳи бўламиз. Ўша даврларда жамиятда илм-фан, санъат ва маданиятнинг юксалиши, буюк сиймоларнинг эришган ютуқлари жаҳон тамаддунининг ривожига қўшган ҳиссалари барчамизни

бирдек фахру-ғуруримизга сабаб бўлади. Жахон цивилизацияси тараққиётига ўз хиссасини кўшган сиймоларимиз меросини келажак авлодларга етказишда кутубхоналар кўприк бўлади.

Ёш авлод таълим-тарбиясида китобнинг ўрни ва аҳамияти беқиёс. Зотан, ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялашни энг муҳим вазифага айлантириш лозим.

Ренессанснинг таянч устунлари бўлмиш биз — кутубхоначилар педагоглар, тарбиячилар, ўқитувчи, зиёлилар ҳамда ота-оналар бундай имконият ва шарт-шароитлардан фойдаланиб, маънавияти юксак авлодни тарбиялашимиз керак. Аввало, ҳар бир шахс, айниқса, ёш авлодни Учинчи Ренессанс барпо этилишига ишонтиришимиз керак. Шундагина Учинчи Ренессанс пойдеворини бунёд этиш мумкин

Ренессанс даври фарзандлари илмли, билимли жахон цивилизацияси ютуқларини яхши биладиган, замон талабларини тушунадиган, фан-техника билан сирдош, унинг сир-асрорларидан огоҳ ёшлар бўлиши керак.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳар бир соҳанинг замон талаблари асосида фаолият юритиши учун ривожланган хорижий давлатларнинг тажрибасини мунтазам кузатиб ва ўрганиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Мустақил Ўзбекистонимизда мана шундай хизмат сафарларининг ташкил этилиши, албатта биз каби соҳа мутахассислари учун қувонарлидир. Бизнинг тажриба билим ва кўникмаларимиз иш жараёнида ўзининг ижобий натижасини беради, келгусида янги ғоялар ишлаб чиқишга, электрон кутубхона ва электрон каталог яратишда, хизмат кўрсатишнинг самарали усуллари билан фойдаланишга мустахкам замин яратади, деб ишонч билан айтиш мумкин.

Юртимизда етишиб чиққан буюк алломалар, мутафаккирлар шох саройларидан сўралганда, олтин кумуш эмас балки сарой кутубхонасидан фойдаланишни сўраганлар. Дунёни илм нури билан ларзага солган “Байтул хикма” кутубхонасида ҳам бизнинг аждодларимиз мутолаа дунёсига ғарқ бўлган. Китоб миллатнинг маданий мероси сифатида боқийдир. Шундаё экан юртимизда улуғ ниятлар билан пойдевори қўйилаётган Янги Уйғониш даврининг ёрқин саҳифаларга бой буюк тарихи яратилмоқда. Бу оламшумул самаралар келгуси авлодларга муносиб мерос қолдиришга хизмат қилиши шак-шубҳасиздир

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1 Саидов А, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори, академик
- 2 “УЧИНЧИ РЕНЕССАНС ЁШЛАР НИГОХИДА” К.Эргашев Умидахон Болтабоева Ўзбекистан давлат санъат ва маданият институтининг Фаргона минтакавий филиали
3. Саломат НИЁЗОВА, Тошкент давлат юридик университети кафедраси профессор юридик фанлари доктори
4. Юлдашева С. Китоб-кўнгил чирोगи //Oriental Art and Culture. - 2020. -№. I (2).

5. Юлдашева С. Китоб мутолаасини шакиллантиришда кутубхоначилик фаолияти //Oriental Art and Culture. - 2019. - №. IV (1).
6. Мирзаева Н., Аскарова М. ЧУЛПОН ИЖОДИДА МИЛЛИЙ УЙГОНИШ ХАРАКАТИ //Oriental Art
- 7 Қосимов М. ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН КУТУБХОНАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

